

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN KONSUMSI DI INDONESIA

Mardiana Puspitasari¹, Ahmad Adi Arifat²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

¹*puspasarimardiana@yahoo.com*

²*adi_merry2008@yahoo.co.id*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Pertumbuhan Ekonomi

Investasi

Konsumsi

DOI:

10.5281/zenodo.1470959

ABSTRAK

Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi merupakan indikator penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk menganalisis hasil pembagunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi, karena dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian ini akan diteliti tiga persamaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain (persamaan simultan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta faktor yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi dan konsumsi di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu ekonomi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang menggambarkan keadaan objek penelitian secara lebih ringkas dan sederhana. Selanjutnya dilakukan analisis *two stage least square* (TSLS) dan pengujian statistik sehingga hasil penelitian dapat terukur dan dibahas berdasarkan teori ekonomi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konsumsi merupakan indikator yang sangat penting dan berkaitan antara satu sama lain untuk menilai suatu perekonomian suatu negara.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.